

Олена Согоконь

*доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри медико-біологічних
дисциплін і фізичного виховання,
Полтавський національний педагогічний
університет імені В.Г. Короленка
Полтава, Україна*

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕГРАЦІЇ ПРИРОДНИЧОНАУКОВОГО ТА ПРАКТИЧНОГО КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ

Анотація: у поданій статті актуалізується увага на сучасних викликах сьогодення та на об'єктивних потребах (демократизація та гуманізація, індивідуалізація та інформатизація освітнього процесу тощо), ми розглядаємо необхідність формування нового педагогічного мислення вчителя фізичного виховання у сучасних умовах. З урахуванням цього, ми пропонуємо принципову переорієнтацію змісту вищої освіти фізкультурного профілю, яка має забезпечувати методологічну та фундаментальну підготовку фахівця, розвивати на цій основі його творчі здібності та схильності. У нашому дослідженні ми виділили причини недостатньої сформованості професійно-педагогічної компетентності у здобувачів вищої освіти навчальних закладів фізкультурного профілю та окреслили шляхи покращення роботи.

Ключові слова: наукові підходи, інтеграція, природничонауковий, практичний компонент, освітні програми, заклад вищої освіти.

Abstract: in the presented article, attention is paid to the modern challenges of today and to objective needs (democratization and humanization, individualization and informatization of the educational process, etc.), we consider the need for the formation of a new pedagogical thinking of the physical education teacher in modern conditions. Taking this into account, we propose a fundamental reorientation of the content of higher education in physical education, which should provide methodological and fundamental training of a specialist, develop his creative abilities and inclinations on this basis. In our study, we identified the reasons for the insufficient formation of professional and pedagogical competence among students of higher education in physical education institutions and outlined ways to improve their work.

Keywords: scientific approaches, integration, natural-scientific, practical component, educational programs, institution of higher education.

Постановка проблеми та її актуальність. Україна займає одну з лідерських позицій у світовому спортивному русі, це сприяє нашій інтеграції в міжнародне співтовариство. Сучасна українська система освіти у галузі фізичної культури і спорту цілком конкурентоспроможна, її випускники з успіхом працюють у масовій фізкультурній підготовці молоді, займаються підготовкою спортсменів вищого рівня, так і спортивного резерву.

Вивчення змісту освітніх програм в ЗВО фізкультурного профілю виявило їх установку на формування знань, умінь і навичок, котрі необхідні для виконання

професійної діяльності. Але зауважимо, що професійна спрямованість у них виражена слабо, не акцентовано. На жаль, завдання професійної мотивації навчання дослідники теж рідко враховують. У сучасній фаховій літературі, що застосовуються при викладанні дисциплін професійної спрямованості, недостатньо прослідковується установка на вивчення студентами умов роботи учителів фізичної культури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження професійної підготовки вчителів фізичної культури у вищій освіті розробляли Г. Балахничева, О. Безкопильний, Л. Заремба, Ю. Зайцева, А. Цьось, О. Корносенко, Л. Матвеев, І. Тараненко, О. Тимошенко, О. Шабаліна, Б. Шиян та ін.[1; 3; 4; 5; 6]. Загалом проблема підвищення ефективності природничонаукової підготовки майбутніх учителів фізичного виховання в педагогічних ЗВО залишається малодослідженою. Водночас, ще менш вивченими є особливості навчання майбутніх учителів у ЗВО галузі фізичної культури і спорту. Попри педагогічну спрямованість цих закладів, чинна система професійної підготовки в них спрямована більшою мірою на розвиток спортивної майстерності та загальнонаукового компоненту освіти майбутніх учителів фізичного виховання, що не забезпечує випускникам рівня педагогічної компетентності відповідно соціального запиту [6, с. 50].

Мета даної статті: виділити причини недостатньої сформованості професійної компетентності здобувачів вищої освіти фізкультурного профілю та окреслити шляхи покращення роботи.

Виклад основного матеріалу. Багаторічний досвід роботи в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка на факультеті фізичного виховання та спорту дозволяє стверджувати, що професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання має враховувати нові завдання, що постають нині перед фахівцями фізичної культури і спорту під впливом оновлення національних і міжнародних вимог до рівня педагогічних працівників. Передусім, сучасні виклики та об'єктивні потреби (демократизація та гуманізація, індивідуалізація та інформатизація освітнього процесу тощо) актуалізують необхідність формування нового педагогічного мислення вчителя фізичного виховання.

Ми зробили аналіз освітніх програм природничонаукового циклу та можемо стверджувати, що їх тематичний зміст відображає установку освіти фізкультурного профілю на формування у студентів теоретичної підготовленості. Це призводить до недостатньої спрямованості навчання на формування професійно-педагогічної компетентності в майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, в тому числі майбутніх учителів фізичного виховання. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичного виховання все ще орієнтована на запам'ятовування студентами певного обсягу інформації, тоді як сьогодення вимагає орієнтації освітнього процесу на розвиток творчого мислення фахівців. З урахуванням цього, необхідна принципова переорієнтація змісту вищої освіти фізкультурного профілю. Уся система навчання має забезпечувати

методологічну та фундаментальну підготовку фахівця, розвивати на цій основі його творчі здібності та схильності.

Нами визначені причини недостатньої сформованості професійно-педагогічної компетентності у студентів навчальних закладів фізкультурного профілю:

- інформаційно-репродуктивний характер занять, недостатня орієнтація студентів на ґрунтовне осмислення знань і умінь;
- недостатній зв'язок навчального матеріалу зі специфікою майбутньої професійно-педагогічної діяльності вчителя фізичного виховання;
- недостатнє включення студентів під час навчання у практичну діяльність;
- слабо виражена мотивація студентів до педагогічної діяльності;
- неефективна система контролю усвідомлення та засвоєння навчального матеріалу студентами;
- невисоке використання можливостей взаємонавчання і взаємоконтролю у ЗВО фізкультурного профілю;

Наслідком недостатньої ефективності професійної підготовки у закладах вищої освіти фізкультурного профілю є те, що значна частина молодих фахівців фізичної культури і спорту не розуміє значимості складових професійно-педагогічної компетентності й оволодіває ними самостійно у педагогічній роботі під час викладання уроків фізичної культури [3, с. 12]. Крім того, більшість вчителів фізичного виховання не володіють уміннями й навичками організації та проведення наукових досліджень. Результати наших наукових досліджень свідчать про недостатній рівень готовності учителів фізичного виховання до науково-дослідницької діяльності. З'ясовано, що лише 5% вчителів фізичної культури епізодично займаються пошуково-дослідницькою діяльністю. При цьому вони добре розуміють значимість і необхідність проведення науково-дослідницької роботи, проте не здатні її здійснювати через відсутність відповідних компетентностей. Ми підтримуємо твердження, що діяльність вчителя непродуктивна, якщо вона будується тільки на відтворенні відомих методів роботи і в ній не використовуються творчі підходи, інноваційні форми та методи роботи для досягнення більш високих результатів [4, с. 207]. Вважаємо, що на старших курсах закладів вищої освіти необхідно постійно сприяти розвитку особистості вчителя, особливу увагу приділяти творчим здібностям, при викладанні дисциплін використовувати новітні підходи навчання, застосовувати міжпредметну інтеграцію дисциплін.

Висновки. Отже, результати проведених досліджень дозволили встановити наявність низки недоліків у професійній підготовці здобувачів вищої освіти фізкультурного профілю, що пояснюються відсутністю у змісті навчання орієнтації на специфіку й особливості роботи в цій професійній галузі. Водночас, суспільні зміни ставлять високі вимоги до особистості вчителів, їхньої компетентності, задатків та обдарованості студентів, вимагають перегляду теоретико-методологічних засад професійної підготовки

вчителів фізичного виховання, удосконалення освітнього процесу у ЗВО галузі фізичної культури і спорту. Традиційні форми та методи підготовки вчителів фізичного виховання, на жаль, не повністю відповідають вимогам сьогодення, не сприяють формуванню вчителя як активної особистості, здатної забезпечувати ефективне функціонування національної системи освіти і фізичного виховання молоді. Серед основних причин, що знижують ефективність формування професійно-педагогічної компетентності студентів такі: переважання традиційної моделі навчання; недостатня презентація навчального матеріалу; слабка інтеграція міжпредметних знань і умінь; відсутність спрямованості на розвиток професійного мислення та творчої уяви у студентів; невідповідність методів практичної підготовки потребам студентів і вимогам суспільства до здобувачів вищої освіти; недостатнє використання інноваційних форм і методів навчання у закладах вищої освіти та слабка теоретична й методична розробленість механізмів мотивації навчання. Все це призводить до зниження якості практичної діяльності молодих фахівців фізичної культури і спорту та їхньої тривалої адаптації до практичної діяльності в закладах освіти при викладанні фізичної культури.

Виявивши наявність та визначивши основну суть проблематики, необхідно відзначити, що одержані емпіричні дані та висловлені вище припущення щодо причин виникнення недоліків і труднощів у професійній підготовленості здобувачів закладів вищої освіти фізкультурного профілю є важливими та потребують удосконалення системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. У зв'язку з чим виникає необхідність проведення комплексу експериментально-дослідних заходів, націлених на пошук продуктивних шляхів підвищення якості освітнього процесу з точки зору діяльності викладачів.

Перспективи подальших наукових досліджень будуть спрямовані на введення у навчальний процес закладів вищої освіти фізкультурного профілю інноваційних форм роботи для формування професійних компетентностей та розвитку творчих здібностей здобувачів вищої освіти, а також на пошук продуктивних шляхів підвищення ефективності навчального процесу.

Список використаних джерел

1. Балахничева Г. В., Заремба Л. В., Цьось А. В. Професійна майстерність учителя фізичного виховання : навч. посіб. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. 64 с.
2. Безкопильний О. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до здоров'язбережувальної діяльності в основній школі: теорія та методика : монографія. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. 552 с.
3. Гринченко І. Б. Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в нових умовах. *Вища освіта України. Теор. та наук.-метод. часопис*. Дод. 3, Т. VII / *Тематичний випуск: Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору*. 2010. 22 с.
4. Дубасенюк О. А. Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія, практика : монографія. Т. 1. Житомир : Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015. 400 с.
5. Дубасенюк О. А. Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки. *Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики* : Монографія / За ред. О. А. Дубасенюк. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. 432 с.
6. Зайцева Ю. В., Тараненко І. В., Корносенко О. К. Інтеграція навчальної і професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури в процесі фахової підготовки. *Педагогічні науки*. 2020. Вип. 75/76. С. 50–55. URL: <http://dspace.pnpu.edu.ua/handle/123456789/16369>